

ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ К ЭМОЦИОНАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ ШКОЛЬНИКОВ ИЗ СЕМЕЙ МИГРАНТОВ

Ирина ПАЮЛ, ассистент,
факультет педагогики, психологии и искусств,
Бельцкий государственный университет имени Алеку Руссо

Rezumat: *Articolul examinează pregătirea unui profesor pentru educația emoțională a școlărilor din familiile de migrați. Se subliniază importanța interacțiunii cu copiii din familiile de migrați, precum și formarea atitudinii lor motivaționale-valorice pentru a lucra cu această categorie de școlari.*

Cuvinte-cheie: *educație emoțională, migrați, formarea profesorilor, bunăstare emoțională.*

Трудовая миграция из Молдовы стала жизненной стратегией для многих граждан нашей республики. По неофициальным данным, более 600 тысяч трудоспособного населения работают за границей, большинство в Италии, России, в других странах Западной Европы.

И, как следствие, после отъезда родителей более 25% детей остаются без родителей, на попечении родственников и опекунов [<https://archive.crin.org/ru/biblioteca/arhiv-novostey/moldova-kak-zhivut-deti-trudovyh-migrantov.html>].

Современными исследованиями доказано, что миграция родителей негативно влияет на образование, здоровье, социальный статус ребенка, его успеваемость в школе, зачастую приводит к депрессивным состояниям у детей [7].

Учителя, в классе которых учатся дети мигрантов, отмечают их замкнутость, частое проявление у них чувства тоски, а иногда даже состояние такой удрученности, что ребёнок не может сдержать слёз и объяснить своё состояние.

В работах многих авторов подчёркивается, что у детей мигрантов очень ярко проявляется чувство незащищённости. А когда родители приезжают погостить и видят какие-либо отклонения в развитии ребёнка, они изо всех сил пытаются их перевоспитывать, что вызывает у ребёнка дискомфорт и желание побыстрее их отправить из дома [1].

А. Лука и Н. Гулей указывают, что в случае безнадзорности подростки могут пристраститься к интимным связям, даже сожительству с взрослыми, подвергаться заражению, передающимися половым путем инфекциями или даже к нежеланной беременности в подростковом возрасте [10].

Несмотря на то, что в республике существует система защиты таких детей на институциональном уровне, всё более остро осознается необходимость всестороннего учёта специфических особенностей такой семьи как социального и педагогического явления, а также разработка мер, направленных на качественное улучшение жизни детей, оставленных без попечения родителей.

Исходя из этого, современная школа осознаёт необходимость всестороннего учёта специфических особенностей семьи мигрантов, выявления возможностей улучшения развития и социализации этой категории детей.

Современному учителю для успешной работы со школьниками из семей мигрантов все чаще приходится реализовывать не столько дидактические, сколько психологические и порой психотерапевтические функции.

Это требует вооружения учителя знаниями и опытом в области семейной педагогики, и, в частности, в вопросах эмоционального воздействия на учащегося и его семью.

По мнению М. Борозан, учитель, ориентированный на идеи эмоционального воспитания, обладает значительным воспитательным ресурсом воздействия как на самого школьника, так и на его семью [2].

Между тем, современные учителя не могут в полной мере компетентно использовать ресурс эмоционального воспитания, так как у них нет достаточной подготовки для работы со школьниками из семей мигрантов и для работы с их родителями.

Исследования специалистов в области эмоционального воспитания: М. Борозан, Т. Шова и др. – дают педагогам ответы на вопросы о содержании и методах воспитательной работы учителя со школьниками из семей мигрантов, что делает необходимым их учёт в образовательной практике подготовки учителя.

Важность этого аспекта деятельности педагога вызвана тем, что этим школьникам очень нужен эмоциональный контакт с учителем, который проявит эмпатию, покажет, что этот ребёнок желаем, что его очень любят окружающие. Обычно такие дети привязываются к учителю, ищут от него поддержки в сложных ситуациях, верят, что педагог всегда их поймёт и окажет помощь.

Это можно объяснить тем, что у детей мигрантов особенно выражена потребность говорить о своих чувствах, у них более ярко проявляется потребность в заботе, чувстве любви, ласке, принятии, безопасности, защите.

Поскольку миграция оказывает наибольшее влияние на эмоциональное благополучие детей, исследователи считают крайне важным научить учителя работать в партнёрстве с профессиональными службами психологической поддержки детей не только в школах, но и местных сообществах [7].

В процессе подготовки учителя к работе с детьми из семей мигрантов необходимо научить будущего учителя осознавать риски, которым могут быть подвергнуты эти дети ввиду нестабильного эмоционального состояния. Оно проявляется в неспособности школьника конструктивно вступать в диалог, умение наладить контакт со сверстниками и взрослыми, определить свою личностную позицию в ситуациях выбора, и выражается в чувстве подавленности, психической неуравновешенности, отсутствии элементарных представлений о способах эмоциональной саморегуляции, что порождает неадекватные защитные реакции.

В процессе знакомства студентов с этой категорией учащихся важно соблюдать дидактический принцип – рассматривать ребёнка из семей мигрантов целостно, не оценивать его интеллект в отрыве от эмоционального, чувственного состояния.

Это должно найти отражение в формировании у студентов умения ставить цели в работе с каждым учащимся с опорой на его личный субъективный опыт, а в качестве цели обучения должно быть накопление этого личного, субъектного, жизненного опыта.

Анализ анкетирования (участвовали 56 студентов БГУ им. А. Руссо) и (39 учителей гимназий мун. Бэлць и близлежащих районов) показал, что в вузах республики целенаправленная подготовка к работе с детьми из семей мигрантов не ведётся. Начинающие педагоги оказываются неподготовленными к преодолению трудностей, связанных с пониманием эмоционального состояния детей и их родителей, принимают решения стихийно, что сказывается на успешности их профессиональной деятельности, а зачастую приводит к уходу из профессии.

Это подтверждает исследование Т. Шова, которая рассматривает проблему психопедагогических условий для снижения профессионального стресса в начале педагогической карьеры. По её мнению, неподготовленность молодого учителя к адаптации в новой среде, профессиональным обязанностям снижает потенциал стрессоустойчивости, что может привести к потере мотивации, и, как следствие, – делает невозможной самореализацию учителя [11].

Поэтому очень актуальным является мнение М. Борозан относительно развития у педагогов эмоциональных качеств, связанных с их деятельностью в условиях эмоционального воздействия на учащихся. Исследователь обосновывает необходимость формирования эмоциональной культуры учителя в процессе вузовской подготовки, которую рассматривает как комплекс интеллектуальных способностей, обеспечивающих учителю готовность понимать эмоциональные состояния и управлять ими [2].

Эмоциональная подготовка студентов в области работы с детьми мигрантов предполагает вооружение их знаниями закономерностей эмоционального развития этой категории школьников, выработку эмпатических умений и навыков, которые позволят успешно осуществлять лично-ориентированный подход к транснациональным семьям и их детям. При этом воспитатели должны учитывать индивидуальное восприятие детьми применяемых воспитательных средств, личностное реагирование на них ребёнком.

Подготовка студентов к будущей воспитательной работе с детьми из семей мигрантов существенно осложняется явной недостаточностью соответствующих теоретических разработок и методических рекомендаций с учетом республики Молдова, а также отсутствием научно обоснованной системы подготовки учителей к взаимодействию с такими учащимися.

Изучение работ многих авторов (М. Галушки, С. Гуцу) даёт нам основание считать, что профессиональная готовность студентов к взаимодействию с младшими школьниками из семей мигрантов представляет собой качественную характеристику профессионально-педагогической культуры и обусловлена взаимовлиянием четырёх структурных компонентов: мотивационно-ценностного, технологического, эмоционально-волевого и рефлексивного [3].

Содержание работы со студентами в курсе психолого-педагогических дисциплин, по нашему мнению, должно включать следующие направления;

- укрепление у детей мигрантов чувства безопасности, преодоление тревожных состояний, стрессов, укрепления чувства психологической защищенности;
- формирование у учащихся положительного отношения к будущему;
- создание у школьников позитивного эмоционального состояния;
- помощь детям в формировании чувства жизнерадостности, творческой активности, адекватной самооценки, умения создавать и поддерживать хорошее настроение, видеть как можно больше положительного в окружающем мире;
- гендерное воспитание школьников из семей мигрантов через внеклассную воспитательную работу.
- организация развивающей игровой среды, способной частично компенсировать её недостаток в условиях семейного воспитания.

Результатом теоретической подготовки студентов к работе со школьниками, оставленными без попечения родителей, должна стать готовность, которая включает в себя знания основ эмоционального воспитания, умения и навыки научного мышления, педагогическую направленность работы с семьями мигрантов, а также знания об эмпатии, её функциях, формах эмпатийного отклика.

В контексте изучаемой проблемы особенно важными в работе учителя с младшими школьниками из семей мигрантов мы считаем следующие умения:

- умение устанавливать контакт с учащимися, их родителями, опекунами, другими родственниками, так как многие дети и родители замыкаются и отгораживаются от постороннего вмешательства;
- умение стимулировать партнеров по общению (ребенка, родителя) с целью формирования доверительных отношений;
- умение произвести положительное впечатление на родственников школьника;
- эмпатические умения, умение понять внутренне состояние ученика, мысленно встать на его место;

- умение строить педагогически целесообразные взаимоотношения с детьми и родителями - мигрантами, родственниками ребенка.

Эти умения необходимы при организации взаимодействия учителя с любой категорией школьников, но в случае с детьми из семей мигрантов их роль особенно важна.

Необходимым в процессе профессиональной подготовки будущего учителя к взаимодействию с детьми из семей мигрантов является формирование их мотивационно-ценностного отношения к работе с данной категорией школьников.

Эта задача обосновывается тем, что современный учитель, кроме передачи этим детям научных знаний, должен создать максимально благоприятные условия для их гармоничного развития, обеспечить условия для их успешной социализации. Без помощи учителя дети мигрантов не могут сами справиться с неблагоприятными условиями, вызванными отсутствием родителей. Поэтому образование детей мигрантов в младшем школьном возрасте сегодня может рассматриваться как фактор риска в процессе социализации.

Это вызывает необходимость формировать у студентов желание заботиться о воспитании детей этой группы, рассматривать эту задачу как профессиональный и гражданский долг учителя, показатель его зрелости.

Библиография:

1. BUCIUCEANU-VRABIE, M. Impactul migrației de muncă asupra funcției educative a familiei. In: *Evoluția gândirii geografice și demografice în Republica Moldova: Simpoz. șt. intern.*, 22-24 sept. 2011. Chișinău: ASEM, 2011, pp. 35-40. ISBN 978-9975-75-5900
2. BOROZAN, M. Teoria culturii emoționale. Chișinău, 2010. ISBN 978-9975-46-066-8
3. CALUSCHI, M. Vârsta școlară mică sub impactul dezorganizării temporare a familiei In: *Integrarea psihosocială a copiilor din familii temporar dezintegrate: Materialele Conf. șt. intern.*, 2009. Chișinău, 2009, pp. 46-55. ISBN 978-9975-46-049-1
4. *Copii singuri acasă: Carte pentru persoanele care au grijă de copii cu părinți plecați în străinătate.* Chișinău, 2011. 60 p.
5. *Copiii Moldovei = Дети Молдовы = Children of Moldova.* Chișinău, 2017. 250 p. ISBN 978-9975-87-225-6 [online] [accesat 12.01.2021]. Disponibil: <https://www.unicef.org/moldova/media/1471/file/Copiii-Moldovei.pdf>
6. *Ghid pentru profesioniștii care lucrează cu copiii migraților.* Coord.: C. GAVRILIUC. Chișinău, 2010. 183 p. ISBN 978-9975-4258-9-6
7. GRIGORAȘ, S. Problemele copilului lipsit de ocrotirea părinților. In: *Moldova și lumea = Молдова и мир.* 2004, nr. 3, pp. 20-23. ISSN 0132-6627
8. GUȚU, S. Avantajele educației centrate pe elev. In: *Învățătorul modern.* 2015, nr. 1, pp. 13-15. ISSN 1857-2820
9. KRING, Th. *Moldovan Migrants in Italy: Remittances and the Role of the Labour Market Partners.* Chișinău: IOM, 2007. 29 p.
10. LUCA, Catălin, PASCARU, Gheorghe, FOCA, Liliana. *Manual pentru profesioniștii care lucrează cu copiii rămași singuri acasă ca urmare a plecării părinților la muncă în străinătate.* Iași: Terra Nostra, 2009. 80 p. ISBN 978-973-1888-30-9
11. ȘOVA, T. Managementul stresului profesional al cadrelor didactice. Chișinău, 2014. 277 p. ISBN 978-9975-46-16-2